

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Toshbekova Manzura Majit qizi METAPHORICAL COGNITIVE MODEL OF THE FORMATION OF FIGURATIVE MEANINGS.....	5
2. Zakirova Madina Damirovna MAIN TASKS OF COGNITIVE - PRAGMATIC STYLISTICS.....	10
3. Ходжиева Гульчехра Норовна АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНДЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	17
4. Хулкар Хамроева, Озодахон Мусаева ҚОЗОҒИСТОНДА ЯШАБ ИЖОД ҚИЛАЁТГАН ЎЗБЕК ШОИРЛАРИ АСАРЛАРИНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	21
5. Faleeva Anastasiya Vadimovna ENGLISH SPOKEN WORDS AND EXPRESSIONS IN THE PERSPECTIVE OF “DICTIONARY OF SLANG” IN A LEVEL VIEW.....	35
6. Tursunov Mirzo Maxmudovich, Tursunov Mirzo Makhmudovich, Турсунов Мирзо Махмудович MEDIAMATNING LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK HAMDA MADANIYATLARARO MULOQOTDAGI O’RNI TAHLILI.....	43
7. Toshtemirov Farhod ИНТЕРНЕТ МУЛОҚОТНИНГ НОВЕРБАЛ ВОСИТАЛАРИГА ДОИР.....	48
8. Yakubova Habiba Otabayevna FAVQULOTDA VA KUTILMAGAN OFATLARNING BADIY ADABIYOTDAGI TASVIRI.....	53
9. Ziyadullayeva Madina Mahmarejab qizi LISONIY BIRLIKLARNI TILSHUNOSLIKDA O’RGANILISHI.....	60
10. Abdirazakova Zilola Kulmuratovna FRAZELOGIZMLAR VA LEKSEMALAR HAMDA ULAR O’RTASIDAGI BOG’LIQLIK.....	68
11. Saydullayeva Surayyo Serajiddinovna PAREMIOLOGIK BIRLIKLAR TRANSFORMATSIYASI.....	73
12. Ahmadjonov Muhammadjon O’ZBEKISTON MATBUOT NASHRLARI VA BLOGOSFERASIDA BANK-MOLIYA MAVZUSI TALQINI.....	80
13. Sharipova Sarvinoz Sayfiddin qizi LINGUOCULTURAL FEATURES OF IDIOMS IN THE UZBEK LANGUAGE.....	86
14. Komilova Farangiz Bahridin qizi, Axmedov Anvar Botirovich HOZIRGI NEMIS TILIDA SO’Z MA’NOSINING O’ZGARISHI.....	90
15. Urazaliyeva Mavluda Yangiboyevna O’ZBEK TILI AUDIOKORPUSI UCHUN PRAATNING FUNKSIONAL IMKONIYATLARI.....	96
16. Rakhmonova Sardora Muminjanovna THE FUNCTION OF LEXICAL UNITS IN THE LANGUAGE AND THEIR USE AS PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH ECONOMIC SPEECH.....	102
17. Achilova Ozoda Farxodovna HURMAT KATEGORIYASINING MULOQOT SAMARADORLIGINI TA’MINLOVCHI OMIL SIFATIDAGI MOHIYATI.....	108
18. Istamova Shoxista Rustamovna O’QUVCHILARNING MUSTAQIL TA’LIM KO’NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH UCHUN MATNGA ASOSLANGAN VA IJODIY USULLARDAN FOYDALANISH O’RTASIDAGI FARQLAR.....	112

19. Rahimov Ahmad Sultonovich, Muxtorov Abdumalik Egamberdiyevich KOREYS TILSHUNOSLIGIDA SO‘ZLAR TURKUMLARI NAZARIYASINING SHAKLLANISH TARIXI HAQIDA.....	116
20. Dushanova Nargiza Mamatkulovna METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HIGHER- ORDER COGNITIVE COMPETENCIES OF LANGUAGE LEARNERS.....	122
21. Bo‘riyeva Nargiza Qo‘chqarovna J.R.R.TOLKINNING KONSEPTUAL DUNYOQARASHI: TIL, MIFOLOGIYA VA MADANIYAT.....	130
22. Turayeva Feruza Tuxtamuradovna NODAVLAT MATBUOT NASHRLARIDA AXBOROT UZATISHNING INTERAKTIV USULLARI.....	137
23. Axtamova Yodgora Ashrafovna INGLIZ TILIDA INXOATIV FE‘LLAR SEMANTIKASI.....	144
24. Yaxyoqulova Nigora Shuxratovna FRANSUZ TILIDAGI JAZOIR AVTOBIOGRAFIK ROMANINING UMUMIY O‘ZIGA XOSLIGI.....	150
25. Rustamova Shahnoza Aripovna SELF-ASSESSMENT AS AN ALTERNATIVE ASSESSMENT METHOD IN LANGUAGE LEARNING.....	156
26. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Jo‘raqulova Madina Subhonovna FORMAL GRAMMATIKANING VUJUDGA KELISHI UCHUN ASOS BO‘LGAN STRUKTUR TAHLIL METODLARI TAHLILI.....	162
27. Juraqobilova Hamida Xolmatovna FRANSUZ NASRIDAGI KOGNITIV METAFORALARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI (Patrik Modianoning “Voyage de noce” asari misolida).....	170
28. Azimova Parizod Azamat qizi KOREYS XALQ MAQOLLARIDA AYOL KANSEPTINING AKS ETISHI.....	175
29. Diyarov Akmal To‘lqin o‘g‘li O‘ZBEK TILIDAGI BOG‘DORCHILIK TERMINLARINING STATISTIK TAVSIFI.....	181
30. Ergashova Baxora Sayfillo qizi ITALYAN XALQ ERTAKLARINING TARIXIY TARAQQIYOTI.....	186
31. Muhtarova Nigina THE USE OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS TO IMPROVE LANGUAGE LEARNING THROUGH COMMUNICATIVE TEACHING.....	191
32. Qodirova Zebo Gulboyevna TEZAURUS, WORDNET, ONTOLOGIK MA‘LUMOTLAR BAZASIDA SEMANTIKA TAVSIFI.....	201
33. Abdulkhakimova Kamola, Abdulloyeva Malikabonu DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH TECHNIQUES OF STUDENTS OF PHILOLOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE BASIS OF A COMPETENCY APPROACH.....	208

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

UDK: 811.531

Azimova Parizod Azamat qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Sharq filologiyasi fakulteti

Koreys tili va kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: parizodaazimova3@gmail.com

Alfraganus universiteti Xorijiy filologiya kafedrasida

PhD, dotsenti Turdiyeva H.K. taqrizi asosida

KOREYS XALQ MAQOLLARIDA AYOL KANSEPTINING AKS ETISHI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706272>

ANNOTATSIYA

Chet ellik talabalar koreys tilini o'rganish jarayonida doimo iboralarni tushunish va qo'llash borasida qiyinchilikka duch kelishadi. Ma'lumki, iboralar til egasi bo'lgan xalqning ma'naviy madaniyati, urf-odati, kasbi, yashash sharoiti, intilishi, voqelikka munosabati bilan uzviy bog'liqdir. Iboralar obrazlilik va ekspressivlikni vujudga keltiruvchi muhim vositalar bo'lib, ular badiiy, siyosiy va publitsistik matnlarning ifodaviy ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi. Koreys tilida so'zlashuvchilar kundalik hayotda juda ko'p iboralardan foydalanaganliklari bois, xorijliklar uchun mazkur iboralarni tushunish biroz murakkab. Ushbu maqolada iboralarlarning koreys va o'zbek tillari doirasida qiyosiy o'rganish, ularning til va nutq bosqichlaridagi umumiylik va xususiylik dialektikasini yoritish, semantik-grammatik va funksional stilistik xususiyatlarini ochib berish masalasi maqsad qilib olindi.

Kalit so'zlar: ibora, qiyosiy ibora, frazeologik birlik, semantik tahlil, sinonim ibora

Azimova Parizod Azamat qizi

Uzbek State University of World Languages

Faculty of Oriental Philology

Senior Lecturer, Department of Korean Language and Literature

E-mail: parizodaazimova3@gmail.com

Alfraganus University, Department of Foreign Philology PhD,

Associate Professor Turdiyeva H.K. Based on the review

REFLECTION OF THE CONCEPT OF WOMEN IN KOREAN FOLK ARTICLES

ABSTRACT

Foreign students always face difficulties in understanding and using idioms in the process of learning Korean. It is known that idioms are inextricably linked to the spiritual culture, customs, profession, living conditions, aspirations, and attitude to reality of the people who speak the language. Idioms are important tools for creating imagery and expressiveness, and they serve to enhance the

expressive power of artistic, political, and journalistic texts. Since Korean speakers use so many idioms in everyday life, it is somewhat difficult for foreigners to understand these idioms. This article aims to conduct a comparative study of idioms in the Korean and Uzbek languages, to shed light on the dialectics of their commonality and specificity at the linguistic and speech levels, and to reveal their semantic-grammatical and functional stylistic features.

Keywords: idiom, comparative idiom, phraseological unit, semantic analysis, synonymous idiom

Азимова Паризода Азамат кизи.

Узбекский государственный университет мировых языков

Факультет восточной филологии

Старший преподаватель корейского языка и кафедры

Электронная почта: parizodaazimova3@gmail.com

Под отзывом Турдиева Х.К. к.ф.н., доцент

Университет Альфраганус Кафедра зарубежной филологии

ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЖЕНЩИНЫ В КОРЕЙСКИХ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЯХ

АННОТАЦИЯ

Иностранные студенты всегда испытывают трудности с пониманием и использованием выражений в процессе изучения корейского языка. Известно, что выражения неразрывно связаны с духовной культурой, обычаями, профессией, условиями жизни, стремлениями и отношением к действительности народа, владеющего языком. Фразы являются важными инструментами, создающими образность и выразительность, и служат повышению выразительной эффективности художественных, политических и публицистических текстов. Поскольку носители корейского языка используют множество выражений в своей повседневной жизни, иностранцам немного сложно понять эти выражения. В данной статье за основу взяты сопоставительное исследование словосочетаний в рамках корейского и узбекского языков, выяснение диалектики общности и специфики на этапах языка и речи, выявление семантико-грамматических и функционально-стилистических особенностей. цель.

Ключевые слова: словосочетание, сравнительное словосочетание, фразеологизм, семантический анализ, синонимическое словосочетание.

Til – muloqot vositasi va madaniyat kalitidir. Kishilarning tafakkuri va dunyoqarashi har bir davlatning madaniyatiga qarab farqlanadi va bu turli g'oyalar, dunyoqarashlar til orqali ifodalanadi. Til va madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun chet tilini o'rganayotganda nafaqat grammatikani o'rganish, balki madaniyatini ham tushunish talab qilinadi. Bunda aynan iboralar o'rganilishi kerak bo'lgan soha sirasiga kiradi. Iboralarni o'rganish orqali kishi til ichiga kirib borib malakasini oshiradi. Hozirda koreys iboralari bo'yicha faol tadqiqotlar olib borilmoqda. Iboralar ikki yoki undan ortiq so'zlarni sintaktik tarzda birlashtirgan qo'shma so'z bo'lib, turg'un shakl va ma'noga ega bo'lgan, metafora asosiga qurilgan leksik birlikdir. Koreys tilida mavjud iboralarning 50% dan ortig'ini inson tanasi, ayniqsa bosh qismi bilan aloqador bo'lgan iboralar tashkil etadi. Tilshunos olimlarning olib borgan tadqiqotlari natijasida koreys tilidagi iboralarni quyidagi uch yirik toifaga ajratish mumkin: 1. Tana a'zolari: masalan, ko'z, burun, quloqlar, og'iz, bosh, yuz va bo'yin bilan aloqador iboralar; 2. Tananing periferik organlari: ko'z rangi, ko'z qovoqlari va boshqalar; 3. Tana a'zolari bilan bog'liq so'zlar: ko'z yoshlari, ko'z nuri va boshqalar.

그 여자는 어찌나 코가 높은지 비위 맞추기가 무척 힘들다.(U ayolning burni shunchalik ko'tarilib ketganligidan xatto tupurishi ham juda qiyin.) Iboralar ikki yoki undan ortiq so'zlardan tuzilgan gapning ko'plik shaklidir. Bu ko'plik tarkibi so'z va so'zlarning oddiy birikmasi bo'lmaganligi sababli har bir so'zning ma'nosi boshqa ma'noga o'tadi. Ko'chirilgan ma'no metaforaga aylanib, o'ziga xos ko'chma ma'noni ifodalaydi. Iboralar mamlakatning turmush tarzi, tafakkuri, jamiyati, tarixi va madaniyati asosida yaratilgan, kundalik hayotda keng qo'llaniladigan

«so‘z o‘yinidir». Shu bois, chet tilini o‘rganishda nafaqat kundalik hayotda qo‘llaniladigan oddiy suhbatlarni o‘rganish, balki iboralarni o‘rganish ham talab qilinadi. Chunki chet tilini o‘rganishning pirovard maqsadi ushbu tilda so‘zlashuvchilarning tilni bilish darajasiga erishishdir.

«Arirang» – koreys xalq qo‘shig‘i bo‘lib, u og‘zaki ravishda asrdan-asrga o‘tib kelgan va bugungi kunda qayta yaratilgan. «Arirang» koreys xalq ayollari tomonidan kuylanadigan qo‘shiq bo‘lib, xor yoki oldingi tovush pardasidagi o‘zgarishlarini o‘z ichiga olgan xalq qo‘shiqlari guruhi uchun umumiy atamadir. «Arirang» aytilish uslubiga ko‘ra: «Jeongseon» «Miryang» «Jindo Arirang» kabi yo‘nalishlarga ajralib, koreys adabiyoti va san‘ati tarixida kuchli ildizga ega noyob qo‘shiqlar turkumiga kiradi. Arirang nafaqat mamlakat bo‘ylab, balki xorijda ham keng tarqalganligi bois mazkur qo‘shiq «Mustaqillik armiyasi Arirangi» va «Yeonbyeon Arirang» kabi nomlar bilan ham mashxur. Biroq, bugungi kunda tasdiqlanishi mumkin bo‘lgan qo‘shiqlarga asoslanib, Gangwon-do viloyatida keng tarqalgan «Jeongseon Arirang», Xonam viloyatidagi «Jindo Arirang» va Gyeongsangnam-do viloyatidagi «Miryang Arirang» namunalari birgalikda uchta asosiy «Arirang»ni tashkil etadi. Bundan shuni anglash mumkinki, yuqoridagi uch toifa «Arirang» qo‘shiqlari mahalliy an‘anaviy xalq qo‘shiqlari bo‘lib, o‘zida har bir xalq qo‘shig‘ining asosiy musiqiy tilini saqlab qoladi.

«어머니, 오늘은 뭐가 맛있어요?» Onajon, bugun eng mazali taom qaysi? Mazkur holatda qo‘llanilgan «onajon-어머니!» murojaat birligi teleboshlovchi tomonidan tomoshabin ayolga nisbatan qo‘llanilgan. Odatda koreys tilida do‘kon, go‘zallik saloni va shu kabi boshqa xizmat ko‘rsatish markazlarida suhbatdoshga nisbatan «고객님 yoki 손님!-mijoz » murojaat birligi qo‘llaniladi. Bu yerda «onajon- 어머니!» nutqiy murojaat birligining qo‘llanilishi o‘zaro hurmat va hayrihohlik ifodasidir. O‘zbek tilida tanish odamlarga murojaat qilishda koreys tilidan farqli ravishda suhbatdoshning ismiga aka (Nurali aka), opa (Laylo opa) yoki otasining ismi (Nurali G‘oziyevich), (Laylo Shavkatovna) kabi nutqiy etiket birliklaridan foydalanish mumkin. Biroq ism va familiyaning o‘zi bilan (Nurali Abdullaev), (Laylo Usmonova) shaklida murojaat qilish noto‘g‘ridir.

1959 yilda nashr etilgan. 최창 ning 1993-yilda «Ayollar maqollari», 1995-yilda «Hayvonlar maqollari lug‘ati nashr etilgan»

«나우족» (New Older Women) «40-50 yoshlardagi boy, mustaqil ayol». «족» «Oila, qabila» ma’nosini ifodalovchi affiks yuqoridagi ikki misolda alohida e’tiborga loyiqdir. Uning mavjudligi alohida guruhlariga maxsus xususiyatlarga ega bo‘lgan birlashish tendentsiyasini ko‘rsatadi. Bu esa tilda, jumladan, neologizmlarda jamoaviylikni aks ettirish ham mumkinligini isbotlaydi. Neologizmlarning paydo bo‘lishiga bir necha omillarlar sabab bo‘lishi mumkin. Masalan, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, turli sport musobaqalari, xalqaro global muammolar va h.k. Bunday neologizmlar tasnifiga ishsizlik muammosi bilan bog‘liq og‘ir vaziyat fonida paydo bo‘lgan «오륙도» va «사오정» so‘zlarini kiritish mumkin. Mamlakatda o‘qishni tugatgandan yoki pensiyaga chiqqandan so‘ng ish topish qiyinligi masalasini ifodalaydigan «오륙도» birligi Busan yaqinidagi orollar guruhi nomidan kelib chiqqan. Ob-havo sharoitiga qarab, ulardan besh yoki oltitasi ko‘ringanligi sababli ish topish muammosi aynan shunday nomlangan. Bu holatda so‘z yakunidagi «orol» ma’nosini ifodalovchi «도» iyeroglifi bilan «o‘g‘irlilik» ma’nosini ifodalovchi «도» belgisini o‘zaro almashtirish orqali yangi neologizm paydo bo‘lgan. Ma’nosi «kelajakni o‘g‘irlash». «사오정» birligi neologizm dastlab xitoylik yozuvchi Vu Chengening «G‘arbga sayohat» romanidagi qahramonning nomi bo‘lib, aynan 45 yoshlarida ishsizlik muammosiga duch kelgan shaxs tasviridir. Shu sababli «사오정» so‘zi ham yangi ma’noda «45 yoshda nafaqaga chiqish» ma’nosini ifodalaydi. Ushbu misollarda ko‘plab koreys hazillarida namoyon bo‘ladigan harakter- ish toppish muammosini ko‘rish mumkin.

Maqollarning semantik doirasi juda keng bo‘lgani bois ham jamiyatning har bir sohasida qo‘llanilishi mumkin. Bu borada koreys va o‘zbek xalq maqollari ma’no jihatdan ham, qo‘llash

jihatdan ham bir-biriga juda yaqin hisoblanadi. O‘zbek va koreys tilidagi maqollarni hajm jihatidan o‘rganib borish asnosida aynan ayol konsepti ifodalangan maqollarni ko‘proq uchratish mumkin. Koreys tilida ayol konsepti ifodalangan maqollar tadqiqini o‘tkazar ekanmiz ayol siymosi ijobiy va salbiy qiyofada aks ettirilgan holatlariga guvoh bo‘ldik va biz ularni ikki guruhga ajratgan holda qiyosiy o‘rganishni maqsad qilib oldik. Dastlab ijobiy ma‘noni ifodalagan maqollar tahliliga to‘xtalamiz.

«시집 울타리 귀신이 되어야 한다»

여자는 한번 시집을 가면 무슨 일이 있어도 시집에서 끝까지 살아가야 한다는 말 O‘zbek tilida tarjimasi: «Qiz bola turmushga chiqqandan keyin, nima bo‘lishidan qat’i nazar, oxirigacha nikoh bilan yashashi kerak» ma‘nosini beradi. Bu maqol orqali oilaning muqaddasligi, har qanday vaziyatda ham uni saqlab qolish lozimligi tasvirlanadi. Ammo koreyscha maqolning o‘zbek tilidagi tarjimasini yoki ma‘nosini har doim ham o‘zbek tiliga tayyor holda ishlata olmaymiz. O‘zbek tilida ekvivalenti: «chiqqan qiz chig‘iriqdan nari», «suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirib yashash kerak» maqollaridan foydalansak bo‘ladi.

«남자는 이레 굶으면 죽고 여자는 열흘 굶으면 죽는다» 어려움에 처했을 때, 여자가 남자보다 더 잘 견딜 수 있음을 비유적으로 이르는 말 O‘zbek tilida tarjimasi: «Qiyinchiliklarga duch kelganda ayolning erkakdan ko‘ra chidamliroq bo‘lishi xususidagi metafora» O‘zbek tilida ekvivalenti: «Ayolning joni qirqta» Bu maqolda ayol kishining matonati, irodasi ta‘riflanga. Ayol har qanday qiyinchiliklarga sabr-bardoshli.

«홀아비는 이가 서 말이고 홀어미는 은이 서 말이라» 199 DOI: 10.36078/1653410384 여자는 남편을 잃고 혼자 살아도 알뜰하게 살면서 은붙이를 모으지만, 남자는 아내를 잃고 혼자가 되면 이가 바글거릴 정도로 집안일을 돌보지 않는 수가 많다는 말. O‘zbek tilida tarjimasi: «Ayol turmush o‘rtog‘idan ayrilgandan keyin yolg‘iz yashasa ham tejamkor yashaydi, kumush taqinchoqlarni yig‘adi. Erkak esa xotinidan ayrilib, yolg‘iz qolsa, uy yumushlarini ham eplay olmay, qiynalib qoladi» Maqolning ma‘nosi shuki, ayol kishi oilaning fayzi, uying farishtasidir. U turmush o‘rtog‘idan ajralib qolgan holatda ham qiynalmay yashashi mumkin, biroq erkak kishi ayolsiz yashay olmaydi. Qadim-qadimdan beri ishlatililib kelayotgan bu maqolning o‘zbekcha ekvivalenti sifatida: «Onasiz yetim qul yetim, otasiz yetim gul yetim» maqolini keltirish mumkin. Ba‘zan maqollarning ma‘nosi o‘zbek tiliga mos kelmasligi mumkin. Bunday holatda ekvivalenti tanlab olinadi.

«부잣집 맘머느릿감이다 [맘머느리 같다] » 의젓하기는 하나 마음이 교만한 여자를 비유적으로 이르는 말. O‘zbek tilida tarjimasi: «Har qanday holatda ham mag‘rur turib, nomardga aslo bo‘yin egmaslik». Ayol, qiz obrazi har bir jamiyatda millat g‘ruri, sha‘ni, or-nomus timsoli hisoblanadi. Tarixdan bilamizki ne-ne ayollarimiz o‘zlarining mardligi, shijoati bilan qanchadan-qancha erkaklarni yer tishlatgan. Qadim-qadimdan beri ishlatililib kelayotgan bu maqolning o‘zbekcha ekvivalenti sifatida: «Sust erkakdan mard ayol afzal» maqolini keltirish mumkin. Bu yerda ham maqolining ma‘nosi o‘zbek tiliga unchalik mos kelmayapti. Shu bois uning ekvivalenti tanlab olindi. 6. Koreys xalq maqoli: «사정이 많으면 한 동네에 시아버지가 아홉» 이 사람 저 사람 사정을 봐주다 보니 한 동네에 시아버지가 아홉이나 되었다는 의미로, 지나치게 남의 사정만 봐주다가 도리어 제 신세를 망치게 된다는 말. O‘zbek tilida tarjimasi: « kelin bir mahallada to‘qqizta qaynota bo‘lsa, barchasining, hizmatini qilib, hol-ahvoliga e‘tibor qaratishi lozim». 200 DOI: 10.36078/1653410384 Bu yerda ayol kishi turmush qurganidan so‘ng kelin bo‘lib borgan xonadonidagi barcha oila a‘zolarining ko‘nglini birdek olib, ularning hizmatini qilishi lozimligi haqida gap boradi. Koreys mintalitetida qadimda ishlatilgan bu maqolning o‘zbekcha ekvivalenti sifatida: «seplik kelin olma, eplik kelin ol» maqolini keltirish mumkin. Bu yerda ham maqolining ma‘nosi o‘zbek tiliga unchalik mos kelmaganligi bois uning ekvivalenti tanlab olindi. Yuqoridagi

maqollarning barchasida koreys millatining qiz, ayol konsepti haqidagi ijobiy fikr mulohazasi, tasavvuri yoritilgan. Har ikkala tildagi umumiy ma'nosi shuki, ayol sabr timsoli bo'lib, bu maqollar koreys va o'zbek xalqining turli xil obrazidagi maqollari bo'lishiga qaramay bir xil ma'noni anglatib, ayollar mavzusidagi maqollarning semantik xususiyatlari aks ettirilib, maqollarning qo'llash ma'nosi bir xil ekanligini ko'rsatilgan. Quyida ayol konsepti salbiy ma'noni ifodalab kelgan maqollar tahlilini ko'rib chiqamiz: 1. Koreys xalq maqoli: «계집 81 은 질투 빼면 두 근 82 도 안된다 83» 이 속담에 남자보다 여자가 더 질투가 많다는 고정관념이 들어 있다. 여자의 마음이 매우 쉽게 변한다고 본다. 결국 두 근도 안된다는 말은 '여자에게서 질투를 빼면 남는 것이 별로 없다' 또는 '여자는 질투밖에 없고 여자는 질투 그 자체다'라는 뜻입니다 O'zbek tilida tarjimasi: so'zma – so'z «qiz boladan hasadni olib tashlasang, ikki 근 gin o'lchov birligi ham bo'lmaydi», deb ya'ni «qiz bolaning hasadi bo'lmasa, qadri ham bo'lmaydi», masalan,. Ushbu maqolda qiz bolalar o'g'il bolalarga nisbatan hasadgo'y bo'ladi degan noto'g'ri tushuncha bor bo'lib, qiz bolani qalbi tez o'zgaradi va oxir-oqibat o'lchovga ham yaramaydi, qiz bola faqat hasaddan iborat degan qadimda noto'g'ri fikr bo'lgan.

«미인이 못한 여자의 질투를 받게 된다» 계집 - koreyslarda qiz yoki ayollarni masxara qilib aytiladigan so'z, yoki turmushga chiqqan ayol ma'nosidagi so'z. 근 kin (kor. o'lchov bir. = 0, 6 kg go'sht yoki 0, 375 kg meva va sabzavotlar uchun). O'zbek tilida manosi: «go'zal qiz hunuk qizni hasadini oladi», ya'ni go'zal qizlarga nisbatan hunuk qizlar doim nafrat bilan qarab hasadgo'ylik qilishadi degan ma'no bilan birga o'zida bo'lmagan yaxshi xislat yoki holat uchun boshqlarga nisbatan hasad hissi bo'ladi degan ma'noni ifodalaydi 3. Koreys xalq maqoli: «사랑하는 계집이 있으면 아내는 질투하게 된다» 남편이 외부 여자와 간통을 하게 되면 그 아내는 당연히 질투하게 된다는 뜻. O'zbek tilida ma'nosi: «sevadigan juvon bo'lsa, ayol hasad qiladi», deb ya'ni agar turmush o'rtog'i begona ayol bilan yaqin munosabatda bo'lsa, xotini rashk qiladi degan ma'noni anglatadi. Ushbu maqolda biz hasad so'zini faqat hasad emas, rashk deb tarjima qilsak bo'ladi chunki, er va xotin munosabati bo'lgani uchun ushbu maqolda rashk ma'nosini berayapdi.

«시앗은 질투 먹고 산다» 시앗은 서로 혈뜯고 질투하는 것이 일이라는 뜻. O'zbek tilida ma'nosi: «Erkak kishining ikkita xotini bo'lsa, doim bir-biriga zarar yetkazishga urinib, hasadgo'ylik qilib yashaydi degan maqoldir. Ushbu maqolda «질투 먹다- hasadni yemoq» deb tarjima qilinadi. Agar so'zma - so'z tarjima qiladigan bo'lsak, hasad qilmoq degan ma'noni anglatadi. Faqat bir erkakni ikki xotini o'rtasidagina emas, bir manfaat yo'lidagi ikki shaxs bir-biriga hasad qiladi, degan ma'noni ham ifodalaydi ».

«여자는 남편 옆에 암코양이만 있어도 질투한다» 남편 있는 여자는 자기 남편 주위에 있는 여자들을 질투하게 된다는 뜻. O'zbek tilida ma'nosi: «ayol erini oldida urg'ochi mushuk tursa ham rashk qiladi» deb tarjima qilinib «Erini rashk qilmaydigan ayol yo'q» deb talqin qilinadi. Mazkur maqollarda koreys xalqi orasida ko'p uchraydigan qiz, ayol obrazi, ularning jamiyatda tutgan o'rni haqida gap boradi. Aynan shu mavzudagi maqollarni qiyosiy semantik tahlil qilish jarayonida, ayollar mavzusining ijobiy va shu bilan birga salbiy ma'noda kelishi va bu har bir millatda mavjudligini kuzatishimiz mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Mirzayev T., Musaqulov A., Sarimsoqov B., O'zbek xalq maqollari. T.: Sharq nashriyoti, 2005. 512 b.
2. 임무출 “속담 고사성어 사진” 대구. 문창사, 2012.

3. 전윤진 “우리 말국어사진”. 서울. 윌미디어, 2016
4. 최창렬 “우리 속담 연구”. 서울. 일지사, 1999. .
5. 이선종, “한국의 속담 대백과” 서울. 아이템박스, 2008.
6. Хасанова, Ш. (2023). ФЕЪЛ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРДА ВАРИАНТЛАНИШ (хитой ва ўзбек тиллари мисолида). Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(23), 127-131.
7. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(7).
8. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. The American journal of social science and education innovations.
9. qizi Khasanova, S. A. (2024). PHRASEOLOGISMS RELATED TO THE WAY OF LIFE OF A PERSON. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 5(02), 19-22.
10. qizi Khasanova, S. A. (2024). VERB PHRASEOLOGISMS EXPRESSING POSITIVE AND NEGATIVE FEELINGS IN UZBEKI AND CHINESE LANGUAGES. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 6(02), 22-24.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000